

O ATIVISMO JURÍDICO-POLÍTICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A “RUÍNA DA DEMOCRACIA BRASILEIRA”

AVELINO THIAGO DOS SANTOS MOREIRA¹

RESUMO

O presente artigo, tem como finalidade e propósito de analisar a atuação política-jurídica do Supremo Tribunal Federal Brasileiro (STF), e como a corte suprema do poder judiciário brasileiro, tem atuado no cotidiano brasileiro e arruinando a democracia. Almeja explanar o atual poder da corte e do poder judiciário no Estado Democrático de Direito, investigando o ativismo judicial e suas consequências para a sociedade brasileira. Conclui-se que atualmente o STF, com o Poder Judiciário, demonstra-se soberano, sendo ativista, decidindo até mesmo de forma inconstitucional, o que acarreta sua incompatibilidade com a democracia.

Palavras-chave: Democracia. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. Ativismo Judicial.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the performance of the Federal Supreme Court (STF), as the supreme court of the Judiciary, in the Brazilian reality and the challenges of democracy. The methodology used was documental-bibliographic research, with a pure qualitative, descriptive and exploratory approach to the objectives. The objective is to discuss the limits of the Judiciary in the Democratic State of Law, investigating judicial activism and its consequences for Brazilian society. It is concluded that currently the Supreme Court, with the Judiciary, is sovereign, being an activist, deciding even in an unconstitutional way, which entails its incompatibility with democracy.

Keywords: Democracy. Judicial power. Federal Supreme Court. Judicial Activism.

¹Pós-doutorando em Direito, e Doutor em Direito da UML – Universidad Martin Lutero – EUA. Mestre em Criminalística - Universidad Europea del Atlántico – Espanha. Especialista em Direito Constitucional Contemporâneo (IDCC). Especialista em Direito Penal e Processo Penal (UEL). Graduado em direito pela PUC-PR. Membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também membro da Comissão de Igualdade Racial e Minoria da OAB-Londrina. Palestrante e conferencista em eventos jurídicos no Brasil e na América latina, com publicações nacionais e internacionais e Advogado. MINHA BOLSA DIGITAL. Email: lordthiago2009@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Atualmente, possui a discussão acerca da exequibilidade democrática da sociedade brasileira com uma suprema corte com poderes universais e excelente privilégios e ainda tem rasgando a carta maior do Estado e sendo cediço que a democracia é o sistema de governo em que o povo deve ser o soberano. Portanto que de modo direto ou indireto por meio de seus representantes eleitos, o povo deve governar e ser governado, construindo uma sociedade livre, justa e igualitária.

Todavia, quando o STF começa a decidir através de julgamentos de temáticas polemicas tais como a legalização do aborto, a descriminalização das drogas, a qual a carta maior preconiza o uso do plebiscito, na qual é a população que decide se o tema tem que ser validado ou não e fazer parte do seio da sociedade civil. Aliado prisões arbitrárias que estão destoantes do regramento processual penal e os princípios constitucionais e ficando cristalino questões políticas e possuindo um viés político, demonstra-se sua incompatibilidade com a democracia, haja vista que seus membros não são representantes do povo, pois não foram eleitos.

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais a partir da exegese normativa, com maior interferência no espaço de atuação dos outros poderes e com tomada de decisão por critérios além dos jurídicos. Contudo, atualmente o poder judiciário está supervalorizado agindo de formar solipsista e discricionária, algumas vezes se sobrepondo até mesmo as normas legais.

Dessa forma, o trabalho é relevante, já que busca demonstrar a atuação política-jurídica do STF, como o ápice do poder judiciário e guardião da Carta Magna brasileira, e averiguando os efeitos desse fato para a democracia brasileira.

A investigação utilizada é do tipo documental-bibliográfica realizada em livros, artigos de periódicos e trabalhos monográficos que abordam direta ou indiretamente o tema. Pesquisa pura, pois tem como objetivo à ampliação dos conhecimentos. Qualitativa, vez que busca apreciar a abordagem atual sobre o tema no ordenamento jurídico pátrio, analisando também exemplos.

Descritiva, pois pretende descrever, explicar o problema apresentado e exploratória, pois busca aprimorar as ideias sobre o tema.

A presente pesquisa tem como escopo o estudo comparado entre democracia e ativismo judicial, demonstrando serem incompatíveis, pois este pode desrespeitar o Estado Democrático de Direito, quando usado de forma negativa ou patológica.

AS VISÕES DA DEMOCRACIA

Deve-se notar que a democracia atualmente é vista com uma concepção elástica e infinita e ou sem fronteiras, abrangente, difusa e multifacetada, gerando confusões e a dilapidação e o esvaziamento do tema ora versado.

A confusão existe e faz sentido para que a democracia convenha até mesmo, para qualquer coisa, justificando os abusos presentes que se vislumbra.

Vir a buscar a definição da democracia em termos literais é fácil, significa poder do povo, ou seja, que o poder pertence ao povo, porém entender o que de fato é democracia, o que ela representa não é tão fácil. (SARTORI, 1994, p. 22-23).

Fundamentalmente o regime de governo democrático consiste no fato do povo ser o retentor do poder para decidir direta ou indiretamente as principais questões sociais e políticas do país, priorizando a vontade geral da população.

Partindo de uma análise do seu nascimento, temos que a democracia moderna é bastante díspar da democracia clássica, entretanto fica complexo entender o que ela realmente representa e quais as consequências pela escolha desse regime de governo e pelo seu desrespeito.

Conforme leciona Simone Goyard-Fabre (2003, p. 09), a democracia nasceu na Grécia antiga, no século VI a.c., por meio de transformações lentas, sendo definida como poder do povo e exercida de forma direta.

Contudo para David Held (1987, p. 15-16), os ideais e objetivos políticos da democracia ateniense são: igualdade entre os cidadãos (participação política remunerada e igual, poder de voto igual e chances iguais de ocupar cargo público), liberdade (governar e ser governado e viver como se escolher), interesse na política e respeito pela lei ou pela justiça (garantia e compreensão do papel do cidadão e do seu lugar na cidade-estado).

Nas palavras de Jéssica Ramos Saboia, a democracia, na acepção clássica fundamenta a noção de comunidade política, na qual todos os cidadãos têm direito a participar dos processos políticos, respeitando as leis e a justiça, vale ressaltar que na acepção moderna essa noção de comunidade também vigora, porém com algumas diferenças significativas, pois nem todos os cidadãos seguem carreira política como faziam em Atenas em algum momento de suas vidas.

Alguns prismas e características que a democracia antiga detêm: eleições para cargos públicos por todos dentre todos; governo de todos sobre cada um e de cada um sobre todos; cargos públicos ocupados por diferentes pessoas de cada vez; a posse em um cargo público não depende de riqueza; o mesmo homem não pode ocupar o mesmo posto duas vezes; mandatos de curta duração; todos devem participar de júris; a Assembleia como autoridade soberana em tudo; e pagamento por serviços na assembleia, nas cortes legais e nas repartições públicas são regulares para todos. (HELD, 1987, p. 19).

Nesse sentido, as noções do governo da lei, processos devidos e governo constitucional encontram sua expressão mais antiga na política da cidade-estado, tendo a lei como garantia da ordem e o escudo do povo contra todas as formas de tirania.

A partir dessa compreensão, entende-se que na Democracia todo o povo é monarca e súdito, haja vista que é detentor de criar leis e deve se submeter a elas, porém é inviável estender a missão governativa a todo o povo diretamente, tanto pela dificuldade de execução em razão a pluralidade de vozes como pela inaptidão da maioria do povo para a atividade governamental, sendo viável o princípio representativo, mediante o qual o povo nomeia seus ministros para praticarem os atos de gestão e deles exige prestação de contas, conforme ensina (MONTESQUIEU, 2000, p. 1920).

Ademais a democracia é uma questão basal e recorrente do direito e da política, porque elas se expressam no campo político-normativo, como aspecto norteador constitutiva fundamental, com a medida na qual os sistemas políticos jurídicos modernos e contemporâneos ao toque vem a estatuir como o princípio estruturante e legitimado do Estado constitucional de direito.

Para o jurista Norberto Bobbio (2000, p. 380), “na democracia moderna, o soberano não é o povo, mas são todos os cidadãos.”. Ou seja, o costume dos cidadãos capta o poder de construir uma sociedade, justa, livre e igualitária.

A concepção democrática moderna, em vez de completamente “rejeitar, no campo institucional, os parâmetros estabelecidos pelas democracias antigas, pelo contrário os refinou e remodelou a fim de enriquecer seu sentido e conseguir inseri-los na técnica jurídico-política”. (GOYARD-FABRE, 2003, p. 3).

Sendo que a professora Jéssica Ramos Saboia, os princípios políticos fundamentais da democracia moderna são: princípio da soberania popular, em que o povo é titular e legitimador do Estado democrático, princípio da legitimidade do conflito, em que o conflito é algo desejado para o avanço, princípio da maioria e do respeito à minoria, em que há decisão da maioria e defesa dos direitos das minorias, e princípio da separação de poderes, em que há funções distintas do Estado que são atribuídas a poderes diferentes interdependentes e harmônicos.

A ideia democrática se alargou de tal jeito que a sua extensão exorbitou o âmbito político, deixando de ser apenas um regime de governo, para se converter num modo geral de convivência e organização sociais.

Destarte, a democracia vai além da política, pressupondo a liberdade e a igualdade, pois aceita e apoia o conflito para a existência do debate e da construção do pensamento, pregando responsabilidade e tolerância.

O Estado Brasileiro, adota o regime democrático, conforme se está esculpido no artigo 1º, parágrafo único da Carta Maior, que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Continuando que o artigo 2º da CF/88 pontua a separação dos poderes e o sistema de freios e contrapesos, e temos no artigo 3º, IV da CF/88 traz como objetivo fundamental da república a promoção, do bem de todos na sociedade sem discriminação.

É cediço que o Estado democrático brasileiro, conforme se encontra repousado na Constituição de 1988, adota a representatividade como arquétipo de democracia, apesar em alguns casos a soberania popular possa ser exercida diretamente a exemplo do referendo, plebiscito e iniciativa popular de acordo com o artigo 14 CF/88, que infelizmente é pouco utilizado no Brasil.

Se depara que devido a atual conjuntura política, dado sistema representativo se encontra em uma eterna crise.

Aliás, deve se ponderar que entre as possíveis causas da crise jazeriam a absoluta elegibilidade de poderes por mandato eletivo com escassa ou qualquer possibilidade de intervenção do eleitor de modo direito, a psicose política de parcela considerável da sociedade, a corrupção e a inércia do Executivo e do Legislativo quanto às políticas públicas e questões de grande relevância social.

Ao vermos a letargia dos poderes executivo e do poder legislativo, as políticas públicas não são consolidadas como necessitariam, possuindo uma enorme e imensa dificuldade na efetividade dos direitos e garantias fundamentais que se encontra esculpidas e não possuindo a proteção devida, e não possuindo outra solução senão a busca pelo poder judiciário para impedir as plausíveis violações aos direitos fundamentais que possui guarita na Carta Magna.

Nessa perspectiva, a interferência do poder judiciário através do STF, para dar maior eficiência ao texto constitucional é plenamente importante, possível e constitucional, pois encontra fundamento no próprio corpo da Carta Maior e representa, conseqüentemente, a vontade do povo, já que essa prerrogativa da Justiça Constitucional foi fruto de debates feitos pelos legisladores constituintes eleitos pelo voto popular.

A dificuldade abrolha quando o Poder Judiciário, principalmente através do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Carta Magna, desconsidera os limites impostos pelo próprio texto constitucional e pelas leis infraconstitucionais, decidindo conforme conveniência e oportunidade e utilizando o viés político, para dar guarita as suas decisões e gerando a insegurança jurídica e ilegitimidade democrática, quando a corte vem a decidir contra o que está esculpido dentro do texto constitucional.

Os cidadãos brasileiros, atualmente não entendem como o STF, guardião da Constituição, passa a se ver como poder constituinte e não poder constituído, submetido à CF/88 e às leis.

O PODER JUDICIÁRIO E A ATUAÇÃO POLÍTICA DO STF

A base da atuação do Judiciário no Estado Democrático de Direito é a proteção dos direitos fundamentais, realizado pelo processo qualificado, isso é, voltado à eficiência, tempestividade e adequação. (VASCONCELOS, 2014, p. 157).

Contudo, apesar de ter papel importante na proteção dos direitos fundamentais, o Poder Judiciário deve ter bastante cautela ao agir, pois não pode infringir o princípio da separação dos poderes ao realizar o ativismo judicial, que será abordado no próximo tópico.

Ao ser visualizar as palavras de Jéssica Ramos Saboia, ela aduz que a Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da separação de poderes, conforme exposto no tópico anterior, no artigo 2º (“são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”), considerando-o como cláusula pétrea, de acordo com o artigo 60, §4º, III, o que impede qualquer forma de alteração legislativa que venha a ferir as disposições estabelecidas pelos três poderes. Esse princípio busca evitar o abuso de poder de cada ente e assegurar a liberdade individual e a participação popular na formação do Estado.

Vemos que o sistema de freios e contrapesos com a finalidade precípua de viabilizar a independência e harmonia existente entre os três poderes que dão sustentáculo ao estado democrático de direito, que vem a ser o poder legislativo, executivo e o judiciário. Ou seja este são totalmente independentes, mas se complementam, não podendo usurpar as suas competências, sob pena de transgredir o princípio democrático.

Porém neste caminho, vemos que no próprio texto constitucional trouxe as hipóteses de cristalinas interferências de cada um dos poderes uns nos outros, almejando o equilíbrio e a harmonia entre estes, e com o estabelecimento ainda para que cada um possa exercer as suas funções típicas (condizentes com sua natureza constitucional) e funções atípicas (parcelas de competência de cada poder atribuídas aos demais, sem que isso caracterize interferência propriamente dita).

Se desprende que ao poder executivo não compete apenas as atividades estritas de gestão, mas também algumas de legislação e julgamento, como a possibilidade de editar medidas provisórias e de criar projetos de leis de sua iniciativa privativa, e como o julgamento em processos administrativos seus próprios servidores - PAD. (artigos 61, §1º; 62; 41, §1º, II, CF/88).

Temos que ao poder legislativo, não cabem somente as atividades legislativas e fiscalizadoras, porém também as funções e à sua organização interna e administrativas e as judicantes, e acima a apuração dos crimes de responsabilidade e no juízo de admissibilidade das infrações penais contra o chefe do poder executivo (artigos 51, I e IV; 52, I e XIII; 86, CF/88).

E finalmente, ao poder judiciário o núcleo deste artigo competem, além das peculiares funções jurisdicionais, as administrativas com relação à sua organização interna de seus órgãos e as legislativas de elaborar suas normas de regimento interno e projetos de lei (artigos 96 e 61,CF/88).

Se colhe que existe total interferência do judiciário no legislativo e no executivo, enquanto o primeiro julga os dois últimos poderes que vem a envolver seus membros (artigos 102, I, b;86 e 53, §1º, CF/88) e o exercício do controle de constitucionalidade em face de leis ou atos normativos oriundos daqueles (artigos 102, I, a; 103-A e 97, CF/88).

Portanto, essa instituição de poderes e funções proporciona um controle mútuo, a arremate de evitar abusos, e uma atmosfera de complementaridade e integração entre estes, ou seja, depois dos poderes individualmente e em conjunto contribuem para o bom exercício da democracia.

Conforme vemos os ensinamentos de Montesquieu (2000, p. 168):

Quando, na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade; porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter força de um opressor.

Se desprende que o poder judiciário, está previsto entre o artigo 92 a 126 da Carta Maior, possuindo função precípua a resolução de conflitos levados aos seus tribunais. Então, conforme ensina o professor (SILVA, 2010, p. 553): “os órgãos do Poder Judiciário têm por função compor conflitos de interesses em cada caso concreto.”

Temos que a atuação jurisdicional cumprida em uma coletividade é imperativo para a ensejo de felicidade pessoal dos sujeitos, pois pacifica a sociedade, solucionando os conflitos existentes entre as pessoas ou grupos. (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2014, p. 30).

Entende-se a partir do texto constitucional que o poder judiciário, não atua apenas na pacificação social entre os particulares e estes com os órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado, e vem promover a solução de conflitos existentes entre o poder executivo e o poder legislativo, sendo uma importante ferramenta de solução de conflitos constitucionais.

Nas palavras de Jéssica Ramos Saboia:

A maior participação do Poder Judiciário, através da Jurisdição Constitucional, na garantia de direitos fundamentais, faz parte da evolução do princípio da separação de poderes, não podendo essa mudança histórica ou avanço social ser interpretada como ofensa a este princípio, desde que sejam respeitados os princípios constitucionais e as garantias e atribuições dos demais poderes.

Assim, “a separação de poderes em si mesma não representa um obstáculo lógico ao controle pelo Poder Judiciário das ações ou omissões inconstitucionais praticadas pelo Poder Público, aí incluída a determinações de prestações positivas com fundamento constitucional.” (BARCELLOS, 2008, p. 248).

É cediço que o poder judiciário é um poder instituído e estratégico nas democracias modernas, detendo as suas funções estritas à declaração do direito, com o objetivo final de alcançar a justiça, sendo um poder contra majoritário, com a função de resguardar as minorias vitimadas pela omissão estatal, e neutro politicamente, haja vista que não possui força política nem legitimação popular, porém infelizmente não é isso que ocorre atualmente.

Para Amaro Cavalcanti (1983, p. 312-313), apesar do Poder Judiciário não ser considerado um poder político, tem tomando decisões, devido à ausência de isenção, que atingem a competência exclusiva dos dois outros poderes. Além disso, o Supremo Tribunal Federal é contradizem-te em seus julgados, ocorrendo uma insegurança jurídica, na qual os operadores do direito ficam incrédulos com a suprema corte em seus votos decisórios.

Ao realizar uma leitura da carta magna brasileira de 1988 realçou a competência principal do Supremo Tribunal Federal como órgão do Poder Judiciário (artigo 92, I CF/88), qual seja a de velar e guardar a Constituição, dedicando-lhe os artigos 101 a 103, e o STF assim, é o ápice do poder judiciário brasileiro, que possui a sua função de interpretar o texto da lei maior, visando aplicar os freios ao poder estatual e a tutela dos conjuntos de direitos fundamentais.

No ano de 1891, nasceu a jurisdição constitucional no Brasil em total influência direta do constitucionalismo dos EUA. E o seu projeto foi arquitetado como um organismo de caráter político de controle e contenção da vontade popular, entregando, com efeito, ao poder judicial a missão de interpretar definitivamente o texto constitucional, de tal sorte a invalidar atos e decisões parlamentares.

No fundo, uma preocupação do liberalismo, que sempre visualizou a soberania popular com certa desconfiança. (ALBUQUERQUE, 2007, p. 217).

Para Martônio Mont’Alverne Lima (2003, p. 221), “a jurisdição constitucional funcionando como instância moderadora dos eventuais abusos do poder legislativo e de sua maioria parlamentar assegurava a estabilidade desejada pelos liberais”.

Temos nas palavras de Jéssica Ramos Saboia: A Corte foi concebida, portanto, para atuar como intermediário entre o povo e o governo, estando acima das disputas políticas, garantindo o equilíbrio do sistema político e a separação dos poderes. Então, dentre os espaços por meio dos quais é possível exercitar o diálogo democrático encontraria o Judiciário.

E continua Jéssica Ramos Saboia ensinando: Apesar do STF não deter de uma legitimidade democrática representativa, pois seus membros não foram eleitos pelos cidadãos, esta Corte Suprema é uma espécie de estratégia da democracia que tem o dever de realizar ou fazer cumprir os valores constantes da Constituição Federal, lei maior, instituída pelo constituinte originário.

Todavia, com a elevada procura e valorização do poder judiciário como um agente de paz e social e principalmente a Suprema Corte Federal como último interprete da CF/88, tendo a Corte Suprema atuando, em inúmeros momentos não como o interprete da constituição, mas aplicando o seu viés político e desequilibrando o sistema político/constitucional.

Como assinala Dalmo de Abreu Dallari (2007, p.6), e a mentalidade dos juízes:

Um aspecto importante da velha mentalidade é a convicção de que o Judiciário não deve reconhecer que tem deficiências nem pode ser submetido a críticas, pois tamanha é a magnitude de sua missão que seus integrantes pairam acima do comum dos mortais. Essa convicção é frequentemente reafirmada em discursos proferidos nas solenidades realizadas pelo Poder Judiciário, quando é comum ouvir-se a expressa ‘missão divina dos juízes’.

O Brasil, desde sua redemocratização e a promulgação da constituição cidadã de 1988, vivencia uma crescente protagonismo político do poder judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, por meio do qual os debates que deveriam tradicionalmente ocorrer na esfera pública são transferidos ao Judiciário, que profere decisões que em tese encerram os debates políticos. (BARBOSA, 2013).

Tem se ocorrido a judicialização da política, pois que qualquer questão que possui alguma característica constitucional pode ser acobertada de uma pretensão jurídica e os partidos políticos sempre recorrem a suprema corte para contestar referida lei, tendo em vista o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário presente no artigo 5º, XXXV da CF/88, devem apreciar a demanda, aplicando o direito ao caso concreto, exercendo, assim, sua função de julgador.

Porém, o órgão julgador deve atuar dentro do que lhe incumbir sem ultrapassar o que é de sua competência.

Conforme aduz o próprio ministro do STF Luís Roberto Barroso (2012, p. 24), “nas últimas décadas, com a recuperação das garantias da magistratura, o Judiciário deixou de ser um departamento técnico-especializado e se transformou em um verdadeiro poder político, capaz de fazer valer a Constituição e as leis, inclusive em confronto com os outros poderes.”.

Nas palavras de Jéssica Ramos Saboia, sobre a atuação política do STF está rodeada de exemplos como o aborto de anencéfalos (ADPF 54), quotas raciais no ensino público (RE 597285), pesquisa sobre células-tronco embrionárias (ADI 3510), reconhecimento das uniões homoafetivas como uniões estáveis (ADPF 132), a possibilidade de execução provisória da pena após decisão em segunda instância, relativizando o princípio da presunção de inocência (HC 126292/ ARE 964246), e a legalidade de aborto até o primeiro trimestre de gestação (HC 124306).

Entende-se, portanto, que a busca pelo Judiciário não está apenas ligada ao seu papel de julgador, estando relacionada à finalidade de preencher lacunas deixadas pelo Legislativo, quando não legisla sobre matéria de grande repercussão, ou nos casos em que o Executivo deixa de adotar condutas que são de sua competência.

Por isto, recorre-se ao Judiciário como ultimo guardião dos ideais democráticos, o que gera uma situação paradoxal, pois ao buscar suprir as lacunas deixadas pelo sistema representativo, o Judiciário contribui para a ampliação da própria crise de autoridade da democracia. (GARAPON, 1996, p. 23-24).

A dificuldade habita no atual fato do protagonismo do poder judiciário usurpar sua competência, transformando em questões problemáticas a separação de poderes e a neutralidade política deste poder na Corte Suprema, como julgando questões que são de total competência do poder legislativo e a corte suprema avoca e julga e impõe temas que faz necessário a participação popular, com o uso do plebiscito.

Importante aduzir que “nossa sociedade não tomou a decisão constitucional de determinar o sufrágio universal para depois dar meia volta e sobrepor às decisões populares os valores dos juristas de primeiro escalão.” (ELY, 2010, p. 79).

A função do judiciário tem que ser unicamente e centrada na aplicação e observância da constituição e das leis, não pode atuar com a desígnio de legislar e executar tópicos que não é de alçada, e com a função na defesa dos direitos da sociedade de maneira a não invadir a esfera dos demais poderes.

Ainda, “é perfeitamente possível ser genuinamente liberal em matéria política e ao mesmo tempo acreditar, em virtude do respeito pelo processo democrático, que a Corte não deve interferir nos juízos de valor do Legislativo.” (ELY, 2010, p. 95). Pois, pouco importa a existência do Poder Legislativo se as decisões de maior relevância para a sociedade estão sendo tomadas no âmbito do Judiciário, pelo STF.

E Jéssica Ramos Saboia, aponta que outro problema decorrente da atuação política do STF resulta do fato da própria corte suprema aduzir os seus limites, haja vista que é a última instância, agindo de forma ativista, ultrapassando o texto constitucional, comprometendo o teor democrático da concepção de separação de poderes, substituindo o poder constituinte.

Perfaz ressaltar que, de acordo com Jéssica Ramos Saboia, Gilberto Bercovici e Martonio Mont’Alverne (2013, p. 792), o ativismo judicial, que será analisado no próximo tópico, está disseminado em todas as instâncias do judiciário brasileiro, o que significa “um verdadeiro esvaziamento da política e dos políticos pelo Poder Judiciário”. Esse instituto deriva da ação participativa do Judiciário, buscando a efetiva concretização das normas por meio da exegese.

O ATIVISMO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A RUÍNA DA DEMOCRACIA BRASILEIRA

Deve-se mencionar que o ativismo judicial, possui suas raízes no direito norte-americano, com relação e as dificuldades hermenêuticas na interpretação e a sua aplicação da carta magna norte americana, prudentemente sintética e abstrata.

Assim, a compreensão do ativismo judicial enquanto um ato discricionário (e, portanto, enquanto um ato de vontade) do julgador seria facilitada se levarmos em conta as modificações ocorridas na postura interpretativa da Suprema Corte Americana ao longo do tempo. (ABBOUD; LUNELLI, 2015, p. 22)

Conforme Anderson Teixeira e Jéssica Ramos Saboia (2012, online), o ativismo judicial tem duas definições.

A primeira é descrita como aquela na qual o judiciário atua de forma patológica, em contrariedade à Constituição Federal, tendo por seguintes características: atuação como legislador positivo ofensa ao princípio da separação dos Poderes; desconsideração por precedentes jurisprudenciais e decisões judiciais viciadas por decisionismo político. Por outro lado, há a definição de ativismo pelos seguintes critérios: decisão que busque primordialmente assegurar direitos fundamentais decisão orientada à garantia da supremacia da Constituição; decisão fundamentada substancialmente em princípios jurídicos, sobretudo em princípios constitucionais; decisão sustentada por técnicas hermenêuticas que não extrapolem a mens legis e não derroquem a *mens legislatoris* do ato normativo em questão.”

Para o ministro da Suprema Corte Federal, Luís Roberto Barroso (2012, p. 26), simpatizante dessa segunda definição, a acepção positiva desse instituto, o ativismo surge de forma incisiva, procurando “extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional, sem, contudo, invadir o campo da criação livre do Direito”. De modo sucinto a ideia de ativismo judicial está amolda a uma participação mais ampla e intensa do judiciário com a solidificação de valores e acabamentos constitucionais, com maior intervenção no espaço de atuação dos outros poderes.

Contudo, de acordo com Elival da Silva Ramos (2010, p. 129):

Por ativismo judicial deve-se entender o exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas (conflitos de interesse) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflito normativo). Há, como visto, uma sinalização claramente negativa no tocante às práticas ativistas, por importarem na desnaturação da atividade típica do Poder Judiciário, em detrimento dos demais Poderes.

Portanto, entende-se, filiando-se a doutrina estadunidense, que toda manifestação do ativismo é uma atividade prejudicial para o regime democrático, haja vista ser um ato discricionário ou de vontade que usurpa os limites de atuação previstos legalmente. Da mesma forma se posiciona Gilberto Bercovici (2013, p. 303):

A extensão do Poder Judiciário, particularmente, deve ser combatida, pois o Judiciário passa a se ver como uma autoridade decisória autônoma, contrastando com a democracia parlamentar, tendendo a considerar o direito positivo como um obstáculo à sua atividade. O Judiciário busca se desvincular da lei, produzida e votada no parlamento, a partir de teorias de interpretação e de hermenêutica do sistema, justificadoras, inclusive, do controle judicial dos atos do parlamento.

Para Lenio Streck (2014, p. 65), o ativismo judicial não se confunde com a judicialização da política, sendo definido como uma corrupção na relação entre poderes, que consiste numa extrapolação dos limites na atuação do Judiciário por meio de uma decisão que é tomada a partir de critérios não jurídicos. Essa ultrapassagem aos limites institucionais concernentes à atuação judicial, muitas das vezes, se dá através do uso (distorcido) da técnica da ponderação.

Segundo Jéssica Ramos Saboia posto, um juiz pratica ativismo sempre que, relegando o jurídico a um segundo plano, decide com base em suas predisposições políticas, econômicas, religiosas, ou mesmo conforme suas próprias convicções.

A judicialização da política, segundo Lenio Streck (2014, p. 65) "é um fenômeno inexorável e contingencial, porque decorre de condições sociopolíticas, bem como consiste na intervenção do Judiciário na deficiência dos demais poderes." Dessa forma, matérias concernentes a políticas públicas, além de temas deveras controversos e importantes como aborto e legalização de drogas, cada vez mais têm sido resolvidas no âmbito do Judiciário, um poder sem legitimidade democrática direta.

Em outras palavras, a judicialização da política é o deslocamento do poder público para o Judiciário por causa da falha dos demais poderes em razão do modelo constitucional adotado na Constituição Federal de 1988 e o ativismo judicial é uma postura ativa adotada pelo Judiciário, permitindo-o interpretar a Constituição com objetivo de efetivar os direitos no âmbito social, podendo até mesmo se utilizar de fundamentos não jurídicos.

Nesse sentido, entende-se:

O juiz não é mais a boca da lei, como queria Montesquieu, mas sim o projetor de um direito que toma em consideração a lei à luz da Constituição e, assim, faz os devidos ajustes para suprir suas imperfeições ou encontrar uma interpretação adequada, podendo chegar a considerá-la inconstitucional no caso em que sua aplicação não é possível diante dos princípios de justiça e dos direitos fundamentais. (MARINONI, 2010, p. 56)

A fase tradicional (tradicional era) da judicial review foi o período que decidiu a possibilidade de controle de constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário, não implicando a supremacia da vontade judicial sobre a vontade legislativa, mas, sim, colocando a vontade fundamental popular (expressada pela e na Constituição e refletida na vontade de seus autores) sobre ambas, sendo repudiada qualquer forma de aplicação da vontade dos próprios julgadores.

A fase de transição (*transitional era*) foi o período que teria por característica fundamental a invasão de elementos metajurídicos no processo interpretativo, no caso, a filosofia político-econômica do laissez-faire de não intervenção do Estado na economia, então, político-legislativas estava sendo derrubadas pelo judiciário com base em uma questionável e ideológica interpretação da Constituição. A fase moderna (modern era) é o período que perdura até os dias atuais em que se abandonou a ideia de vontade do constituinte, conferindo caráter aberto a Constituição que passou a delegar aos intérpretes o poder de conferir ao texto constitucional o significado que melhor atendesse as necessidades de cada época. (ABBOUD; LUNELLI, 2015, p. 22-23).

A relativização da vontade do constituinte permite ao intérprete da lei se afundar daquilo que é jurídico almeja, tendo a discricionariedade para cunhar interpretações que melhor reflitam a própria visão dos ministros da suprema corte de mundo e de justiça.

Fazendo a sociedade começar a arguir e abordar os contornos entre interpretação e criação judicial do direito e da legitimidade democrática, analisando o perigo que decisões norteadas pela vontade (e, portanto, alheias ao Direito) representam para a democracia.

Sabidamente Jéssica Ramos Saboia, aponta que as decisões judiciais devem ser subordinadas à legislação, pois a sociedade deve ser governada por representantes eleitos e se o juiz criar direito após o caso concreto, a parte perdedora estará sendo julgada por um fundamento que não existia quando o fato jurídico aconteceu. (DWORKIN, 2002, p. 132).

Segundo Elival da Silva Ramos (2010, p. 116-117):

Ao se fazer menção ao ativismo judicial, o que se está a referir é à ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em detrimento principalmente da função legislativa, mas, também, da função administrativa e, até mesmo, da função de governo. [...] da descaracterização da função típica do Poder Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros Poderes.

Nesse sentido, o ativismo judicial e em conjunto da aplicação do viés político dos ministros, no pleito majoritário brasileiro no ano de 2022, remete-se que a interpretação a partir da vontade, usurpando os limites legais, precisa ser repensado e totalmente evitado, pois desobedece aos direitos e garantias do Estado Democrático de Direito, e temos decisões diferentes para processos com os mesmos fatos e conseqüentemente vive-se a insegurança jurídica, recheado da ilegitimidade democrática dos magistrados para deterem poder de modificar leis ou criar direito.

Alguns casos que se demonstra a total intervenção e o ativismo judicial, pela omissão do poder legislativo, cita-se a pesquisa com células-tronco embrionárias (ADI 3510), a interrupção da gestação de fetos anencefálicos (ADPF 54), o reconhecimento das uniões homoafetivas como uniões estáveis (ADPF 132), a possibilidade de execução provisória da pena após decisão em segunda instância, relativizando o princípio da presunção de inocência (HC 126292/ ARE 964246), são exemplos em que o Poder Judiciário agiu de forma ativista, atuando como legislador positivo o que ofende o princípio da separação de poderes.

No caso específico da relativização da presunção de inocência, princípio previsto de forma clara no artigo 5º, LVII da CF/88 (“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.”), o STF através do seu viés político criou um direito novo, mudando seu próprio entendimento consolidado e como também ferindo a constituição federal de maneira cristalina, julgando de forma inconstitucional, posto que desdenhou a limitação de efetividade e a aplicabilidade da norma até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, permitindo a execução provisória da pena após a confirmação da sentença em pelo tribunal de justiça, atuando de modo totalmente contra os artigos ora esculpido a previsão constitucional.

O julgamento da legalidade de aborto até o primeiro trimestre de gestação (HC 124306) e a descriminalização das drogas (RE 635.659), que se encontra suspensos para apreciação dos ministros que ainda não profeririam seus votos, se perfaz mencionar que dado tema é extremamente polêmico para a sociedade brasileira, e se até o presente momento o poder legislativo, “Congresso Nacional”, se perfaz mencionar que o correto é o poder legislativo deliberar acerca do tema e ou de maneira democrática, perfaz que a população brasileira, exercendo a democracia a qual o Brasil adota, venha através do artigo 14 da Constituição Brasileira, a qual permite o instituto do plebiscito, escolher de maneira definitiva acerca dos temas supramencionados.

Nesta decisão do uso do plebiscito não há vícios por decisionismo político que desconsidera precedentes jurisprudenciais, normas constitucionais e legais e está sendo feito a democracia.

Outro giro que deve ser mencionado é o autoritarismo jurídico/político, a qual vem a perseguir empresários, artistas e os cidadãos que não coaduna com o atual mandatário do poder executivo, e sendo que a não apreciação de 8 (oito) pedidos de relaxamento de prisão de um empresário², que estava preso por ter “participado” dos ataques do dia 8 de janeiro de 2023, perante a praça dos três poderes em Brasília-DF³, sem qualquer condenação em TRÂNSITO EM JULGADO, em um processo judicial a qual, não se tinha a sua conduta totalmente descrita

² Morte de Preso do 8 de janeiro. Site: <https://revistaeste.com/brasil/morte-de-presos-do-8-de-janeiro-praca-dos-tres-poderes-vai-ser-palco-de-protesto/> Acesso – 10 de dezembro de 2023

³ 100 dias do 8 de janeiro. Site: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/100-dias-do-8-de-janeiro-relembra-o-ataque-aos-tres-poderes-e-seus-desdobramentos,a4baf6b15781b8da1eabd614c89162d4dki14ln2.html>

de maneira pormenorizada ceifou a sua vida deste empresário maneira prematura, mesmo com os laudos médicos demonstrado a referida comorbidade e com o parecer favorável da Procuradoria Geral da República – PGR, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre De Moraes, não seguindo a carta magna, leis infraconstitucionais, não veio a expedir o referido alvará de soltura, e até a finalização deste artigo não se pronunciou acerca do caso e como também porque não julgou o pleito do relaxamento da prisão que se encontrava em sua mesa.

Demonstrando que a atual composição do STF, possui um viés político/partidário e com isso, a condição de olimpiana na realidade brasileira, julgando como e quando há exceção, não mantendo uma coerência de suas próprias decisões, atuando conforme o seu bel prazer.

Sendo que na data de 13 de dezembro do vigente ano, será sabatinado pelo Senado Federal o atual ministro da justiça e indicado pelo o presidente da república, o ministro Flavio Dino, que será interpelado e voltado pelos 81 senadores, se esse pode ocupar a cadeira de ministro da suprema corte federal. O maior receio de todos os cidadãos brasileiro, é que esse candidato que é declarado comunista e que em suas próprias palavras que a rede dever ser regulamentada e se averiguando um total temor, a democracia brasileira.

Portanto, o poder judiciário mais precisamente o Supremo Tribunal Federal, atua no que não é permitido, ou signifique, no controle da política e da Constituição Federal, usurpando as funções dos poderes executivo e legislativo, pois em diversos momentos, esse se encontra executando e legislando, de forma cabal e inconstitucional, o que não acarreta a ele nenhuma responsabilidade e sim a ruína do estado democrático de direito e da democracia brasileira.

CONCLUSÃO

Perceber que atualmente há a condução de poder das instituições representativas para as judiciais, assim, o Supremo Tribunal Federal tem atuado em temas relevantes para a política e a sociedade, tentando ser fiel ao mandato que os fundadores da república lhe outorgaram. Contudo, diversas vezes tem desempenhado sua função sem cautela, incorrendo no vício da usurpação do poder.

Os dois motes que fundamentam a atuação do STF na atual realidade brasileira é a interpretação sobre a Constituição, de forma a torna-se dela dono e a oscilação jurisprudencial, que gera insegurança jurídica.

A atuação do STF no sentido de anular decisões legislativas do Poder Legislativo ofende diretamente o princípio da vontade geral do povo, que se manifesta no ato de soberania democrática por excelência, que é a lei, bem como menospreza o axioma tradicional do império das leis.

Além disso, o ativismo judicial amplifica os poderes dos juízes e tribunais no controle sobre os demais poderes através da hermenêutica constitucional, fundado no princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, XXXV da CF/88. Todavia, não basta uma

Atualmente, percebe-se, então, no Brasil a prática do ativismo judicial em que se permite decisões de acordo com convicções pessoais, sociais e/ou políticas em vez de fundamentos jurídicos, ignorando ou deturpando o texto democraticamente posto. Vale ressaltar que é bastante importante realizar uma interpretação evolutiva do direito, pois evita a fossilização das normas e a aplicação de interpretações anacrônicas.

Contudo, não se pode interpretar de forma diversa daquela prevista de forma clara e expressa na norma base do nosso ordenamento jurídico, criando um direito novo. Os juízes devem seguir critérios seguros na atividade interpretativa, partindo da noção de integridade e coerência do Direito e não das convicções pessoais e/ou políticas do aplicador.

Nos países onde o regime político-jurídico adotado é o Estado Democrático de Direito, as principais regras da coexistência são as previstas na sua constituição.

Portanto, a atuação proativa do Poder Judiciário, atuando como legislador positivo, acarreta decisões viciadas em decisionismo político, desconsiderando precedentes jurisprudenciais, o que ofende o princípio da separação dos Poderes. O STF fazendo o controle da política e da Carta Magna, decide conforme sua conveniência e oportunidade e não de acordo com a vontade geral, permitindo violações a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, demonstrando sua incompatibilidade com a democracia.

Na realidade brasileira, o povo deixou de ser soberano, pois sua vontade pode ser anulada ou modificada pela Suprema Corte Brasileira, que é o poder judiciário.

Igualmente, quando o ativismo do poder judiciário legisla ou atua de forma ativa na vida dos cidadãos, ultrapassando as quatro linhas e os ditames constitucionais a ora imposto a este, sobrepondo-se a Constituição Federal, ele limita a liberdade de atuação do povo, o que não é compatível com o regime escolhido pelo Brasil, e sim temos a ruína da democracia brasileira, que a cada dia se aproxima devido ao ativismo político/judicial do Supremo Tribunal Federal.

BIBLIOGRAFIA

ABBOUD, Georges; LUNELLI, Guilherme. Ativismo judicial e instrumentalidade do processo – diálogos entre discricionariedade e democracia. Revista de Processo, São Paulo, v. 242, a. 40, abr. 2015, p. 21-47.

ALBUQUERQUE, Newton de Menezes. O Estado moderno e as antinomias do liberalismo: democracia e repolitização. Nomos - Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 26, p. 209- 223, jan./jun. 2007/1.

BARBOSA, Claudia Maria. A legitimidade do exercício da função jurisdicional constitucional no contexto da judicialização da política. In: BARRETO, Vicente de Paulo; DUARTE, Francisco Carlos; SCHWARTZ, Germano (Org.). Direito da sociedade policontextual. Curitiba: Appris, 2013, p. 171-194

BARCELLOS. Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. [Syn]Thesis, Rio de Janeiro, vol.5, nº 1, p.23-32, 2012.

BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: Para uma crítica do constitucionalismo. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2013.

BERCOVICI, Gilberto; LIMA, Martonio Mon^{te}Alverne Barreto. Separação de poderes e constitucionalidade PEC nº 33/2011. Pensar - Revista do Curso de Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor), Fortaleza, v.18, nº 3, p. 785-801, set./dez. 2013.

BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política. A filosofia Política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. BRASIL. Constituição (1988).

Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, Senado, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 09 de dezembro de 2023.

CAVALCANTI, Amaro. Regime Federativo e a República brasileira. Brasília: Universidade de Brasília, 1983.

CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria Geral do Processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

ELY, John Hart. Democracia e desconfiança. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

GARAPON, Antonie. O guardador de promessas: Justiça e democracia. Tradução de Francisco Aragão. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.

GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

HELD, David. Modelos de democracia. Tradução de Alexandre Sobreira Martins. Belo Horizonte: Paideia, 1987.

LIMA, Martônio Mont'Alverne Barreto. Jurisdição Constitucional: um problema da teoria da democracia política. In: SOUZA NETO, Claudio Pereira; BERCOVICI, Gilberto; MORAES FILHO, José Filomeno de; LIMA, Martônio Mont'Alverne Barreto (Org.). Teoria da Constituição: Estudos sobre o lugar da política no Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 199-261.

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

MONTESQUIEU. O espírito das leis. Tradução de Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010.

SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. V. 1. Tradução de Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Ática, 1994.

SABOIA, Jéssica Ramos. A atuação política do supremo tribunal federal e a (in)compatibilidade com a democracia brasileira. Revista de Direito Brasileira. Disponível em: <<https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/3140>>. Acesso em 09 de dezembro de 2023

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Ativismo judicial: nos limites entre racionalidade jurídica e decisão política. Revista Direito GV, São Paulo , v. 8, n. 1, p. 037-057, Junho, 2012. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322012000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 08 de dezembro de 2023.

VASCONCELOS, Antônio Gomes de. O novo sentido da jurisdição na Estratégia do Poder Judiciário Nacional e seu desdobramento na experiência do SINGESPA/TRT3-MG. In: SENA, Adriana Goulart; COSTA, Mila Batista Corrêa Leite da; ANDRADE, Oyama Karyna Barbosa. (Org.). Justiça do Século XXI. São Paulo: LTr, 2014, p. 135-161.